

UDC: 372.8:78(480)

**XALQARO TAJRIBALAR ASOSIDA MUSIQA DARSLARI SIFATINI
YAXSHILASH: FINLYANDIYA VA ESTONIYA TA'LIM TIZIMLARI
TAHLILI**

**IMPROVING THE QUALITY OF MUSIC LESSONS BASED ON
INTERNATIONAL EXPERIENCES: ANALYSIS OF FINNISH AND
ESTONIAN EDUCATION SYSTEMS**

**ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УРОКОВ МУЗЫКИ НА ОСНОВЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА: АНАЛИЗ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ
ФИНЛЯНДИИ И ЭСТОНИИ**

Xudaybergenova Malika Oybekovna [0000-0002-8236-9682]

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, tayanch doktorant

Khudaybergenova Malika Oybekovna

Uzbekistan state institute of arts and culture, basic doctoral student

Худайбергенова Малика Ойбековна

Государственный институт искусств и культуры Узбекистана,
базовый докторант

E-mail: maaliikhudaibergerovna@mail.ru; **Phone:** +998883926070

Annotatsiya. Musiqa darslari sifatini yanada oshirish, zamonaviy texnologiya va metodlardan foydalangan holda dars o'tish bugungi zamon talabidir. Sohani tubdan isloh qilish uchun esa globallashtirish davrida yangilik va integratsiyalar zarur. Ta'lim tizimini isloh qilishda xorijiy mamlakatlar tajribasi, ularning ushbu yo'nalishdagi xulosalar muhimdir. Skandinaviya davlatlari ta'lim tizimi, sog'liqni saqlash, fuqarolarining baxtlilik darajasi bilan ham peshqadamdir. O'zbekistonda ta'lim tizimi, xususan, musiqa fani sifatini yanada oshirish, umumiy o'rta ta'lim maktablari bitiruvchilarining biror-bir musiqa cholg'u asbobini chala olishini ta'minlash, o'quv xonalarini zamonaviy ta'lim standartlariga moslashtirish va ushbu tizimga salohiyatli kadrlarni yetkazish dolzarb masalaga aylanmoqda. Ushbu maqolada xorijiy tajribalardan foydalanish, xususan, Finlyandiya va Estoniya ta'lim tizimi, musiqa ta'limini isloh qilishdagi bosib o'tilgan yo'l, sohadagi yutuqlar va kamchiliklar, muammo va ularga topilgan yechimlar haqida ma'lumotlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: musiqa ta'limi, metod, fin ta'lim tizimi, eston ta'lim tizimi, musiqa savodxonligi, tinglash, kuylash, ijro, musiqiy faoliyatlar, so'rovnomalar, ijtimoiy-emotsional intellekt.

Abstract. Improving the quality of music lessons and conducting them using modern technologies and methods is a requirement of our time. To fundamentally reform the field, innovations and integration are necessary in the era of globalization. The experience of foreign countries and their conclusions in this area are crucial in reforming the education system. Scandinavian countries are also leading in terms of their education system, healthcare, and the level of happiness of their citizens. In

Uzbekistan, further enhancing the quality of the education system, particularly in music education, ensuring that graduates of general secondary schools can play at least one musical instrument, adapting classrooms to modern educational standards, and providing qualified personnel for this system are becoming urgent issues. This article analyzes information on the use of foreign experiences, specifically the education systems of Finland and Estonia, the path taken in reforming music education, achievements and shortcomings in the field, problems encountered, and solutions found for them.

Key words: music education, methodology, Finnish education system, Estonian education system, musical literacy, listening, singing, performance, musical activities, questionnaire, social-emotional intelligence.

Аннотация. Дальнейшее повышение качества уроков музыки, проведение занятий с использованием современных технологий и методов - требование сегодняшнего дня. Для коренного реформирования сферы в эпоху глобализации необходимы инновации и интеграция. В реформировании системы образования важен опыт зарубежных стран, их выводы в этом направлении. Скандинавские страны также лидируют по системам образования, здравоохранения и уровню счастья своих граждан. В Узбекистане дальнейшее повышение качества системы образования, в частности музыкальной дисциплины, обеспечение умения выпускников общеобразовательных школ играть на каком-либо музыкальном инструменте, адаптация учебных аудиторий к современным образовательным стандартам и привлечение квалифицированных кадров в эту систему становятся актуальными задачами. В данной статье анализируется информация об использовании зарубежного опыта, в частности, системы образования Финляндии и Эстонии, пройденный путь реформирования музыкального образования, достижения и недостатки в этой области, проблемы и найденные решения.

Ключевые слова: музыкальное образование, метод, финская система образования, эстонская система образования, музыкальная грамотность, слушание, пение, исполнение, музыкальная деятельность, анкета, социально-эмоциональный интеллект.

For citation: Khudaybergenova M.O. Improving the quality of music lessons based on international experiences: analysis of Finnish and Estonian education systems. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 3(1): 104-112.

Kirish. Musiqa ta'limi bolalarning fiziologik, kognitiv, ijtimoiy-emotsional, axloqiy va ruhiy o'sishi, rivojlanishida katta o'rin tutadi. Biror bir musiqiy cholg'u asbobini ijro eta olgan bolaning fikrlashi va boshqa fanlarni o'zlashtirish salohiyati, musiqa bilan shug'ullanmaydigan tengdoshiga nisbatan ancha yuqori bo'ladi. Buni olimlar musiqa asboblarini ijro etish mobaynida miya chap va o'ng yarim sharlarining baravar ishlashi, bir vaqtda faollashishi bilan izohlashadi. O'zbekistonda musiqiy ta'lim, musiqa san'atida professional kadrlarni shakllantirish ma'lum bir bosqichlarni qamrab oladi. Xususan, umumiy o'rta ta'lim maktablarida 1-sinfdan 7-sinfgacha musiqa darsi o'tiladi. Bunda asosan 4 ta faoliyat bilan darslar qamrab

olingan: kuylash, tinglash, ijro qilish, nazariy bilimlarni egallash. Shuningdek, musiqa san'ati bilan chuqurroq shug'ullanishni istovchi bolalar uchun respublikaning barcha hududlarida "Bolalar musiqa va san'at maktab"lari "Ixtisoslashgan san'at maktab"lari ham tashkil etilgan bo'lib, ushbu muassasalarda musiqa san'ati, cholg'u asbobini mutaxassis darajasida o'rganish imkoniyati mavjud. Ushbu muassasalarni tugatib, o'quvchilar konservatoriya, universitet, san'at va madaniyat institutlarida oliy ta'limni davom ettirishlari mumkin. Albatta, konservatoriyada, asosan, ijrochilar, universitetlarda esa musiqa fani o'qituvchilari yetishib chiqmoqda. Lekin bugungi kunda musiqa ta'limi sohasidagi kadrlarning sifati so'roq ostida qolmoqda. Aksariyat universitet bitiruvchilarining o'qituvchilik faoliyatida biror cholg'u asbobini chalish salohiyatiga ega emasligi, faqat multimedia vositalari orqali darslarni olib borishiga guvoh bo'lamiz. Bunga asosiy sabab qilib, ayni musiqa o'qituvchisi tayyorlaydigan universitet musiqa ta'limi yo'nalishidagi amaliy fanlarning qisqartirilishi, individual dars soatlari mavjud emasligini ko'rsatish mumkin. Shu bois, xorijiy ta'lim standartlaridan andoza olgan holda, milliy musiqiy ta'lim tizimini yaratish zarur. Bu borada o'zining ta'lim tizimiga va PISA xalqaro dasturlarida o'quvchilarining yuqori bilim salohiyatiga egaligini bir necha yillardan beri isbotlab kelayotgan Finlyandiya va Estoniya davlatlari misolida o'rganishga harakat qilamiz.

Mavzuning o'rganilganlik darajasi. Ta'lim tizimini yaxshilash bo'yicha ko'plab islohotlar olib borilmoqda. Xorij tajribasini o'rganish orqali o'z milliy modelimizni shakllantirish, boyitishga harakat qilinmoqda. Xususan, fin va eston ta'lim tizimini chuqur o'rgangan olim, professor-o'qituvchilarning ilmiy ishlari tahlil qilinmoqda.

Finlyandiya musiqa ta'limi tizimida bolalarni xilma-xil musiqa madaniyatlari bilan tanishtirishga harakat qilishadi, umumta'lim maktabi uchun belgilangan maqsadlar ijobiy munosabatlarni shakllantirish, qiziqish uyg'otish, tinglash ko'nikmasini rivojlantirish, mahoratni oshirish va musiqa orqali muloqot qilishdan iboratdir [1].

Biz musiqa ta'limi haqidagi asosiy g'oyalarni o'rganamiz va ularni tarixiy rivojlanish jarayonida o'zaro taqqoslaymiz. Xulosalar shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda musiqa ta'limi musiqa ijro etish va tinglashga asoslanishi kerak. U endi an'anaviy qoliplarga tayana olmaydi, chunki bu zamonaviy bolalarga yot. Musiqa ta'limining ilmiy tadqiqotlarga asoslanishi, musiqiy ko'nikma va bilimlarni o'qitish hamda o'rganishning yangi usullari uning amaliyotiga yo'l ko'rsatishi lozim [2].

Strategik yo'nalishlardan biri "Kompetensiya, ta'lim, madaniyat va innovatsiyalarni rag'batlantiruvchi Finlyandiya" deb nomlangan. Hujjatda san'at va madaniyatga to'g'ridan to'g'ri murojaat kamdan-kam uchraydi, ammo madaniy siyosat "Adolatli, teng huquqli va inklyuziv Finlyandiya" kabi hukumatning barcha maqsadli yo'nalishlariga xizmat qilishi kutilmoqda. Ishtirok etishni kengaytirish, qulaylikni oshirish va inklyuzivlikni ta'minlash uzoq vaqtdan beri Finlyandiya madaniy siyosatining asosiy maqsadlaridan biri bo'lib kelgan [3].

Musiqa ta'limi haqidagi ommaviy munozarada har kimning o'z fikri bor. Ba'zilar maktabdagi musiqa darslaridagi shaxsiy tajribalariga, o'zlarining musiqiy qobiliyatlariga yoki ehtimol maktabdan tashqarida sevimli mashg'ulot sifatida

musiqa bilan shug'ullanish tajribasiga asoslanib, ijobiy yo salbiy fikrga ega. Bu tasavvurlar musiqa ta'limining maqsadlarini belgilashi kerakmi, degan savolni o'rta qo'yish o'rinlidir. Shubhasiz, bugungi kunda maktabdagi musiqa ta'limini kuzatish hozirgi paytda musiqa ta'limi nima ekanligini yetarlicha tushunishga imkon beradi.

Odamlarning musiqaga katta miqdorda mablag' va aqliy quvvat sarflash sabablari o'rganilganda, Devid J.Elliottning [4] fikrlari e'tiborga loyiq ko'rinadi, chunki uning yozishicha, bu "...energiya, vaqt va iqtisodiy resurslarni biologik yoki ijtimoiy yashab qolish faoliyatlaridan tashqari narsalarga sarflash orqali o'zini tasdiqlash va o'zini anglashni oshirish masalasi". Regelskining [5] ta'kidlashicha, badiiy tajribalar hissiy zavq va yangi kechinmalar berishi sababli qidiriladi. Ko'rinib turibdiki, maktabdagi san'at va amaliy fanlar akademik fanlarda erishib bo'lmaydigan ma'lum yutuqlarni taqdim etadi. San'at va amaliy ta'lim terapevtik ta'sirga ega bo'lib, o'quvchilarga maktabda yaxshi kayfiyat va farovonlik hissini beradi.

Musiqaning qadriyatlar va g'oyalar targ'ibotchisi sifatidagi ahamiyati hamma uchun ayon bo'lishi lozimligi, uning tarix davomida turli mafkuralarga xizmat qilgan va har xil maqsadlarga yo'naltirilganligi, Finlyandiya va Estoniya hamon musiqani Milliy o'quv dasturida majburiy fan sifatida saqlab kelayotganligi musiqa ta'limi tarixidan tortib musiqa psixologiyasigacha va turli usullarni joriy etishgacha bo'lgan maxsus sohalarda tadqiqot olib borishga arzigulik holat hisoblanadi. Har ikki mamlakatning asosiy ta'lim bo'yicha amaldagi milliy o'quv dasturlarida musiqa san'atning bir qismi sifatida qaraladi. San'at tushunchasi va san'at ta'limi umumiy ma'noda ko'plab ma'no hamda aloqalarga ega bo'lib, uni mukammal ta'riflash mushkul: u hissiy, aqliy, texnologik, psixomotor va ijtimoiy ko'nikmalarni, shuningdek, o'ziga xos fan bilimlarini rivojlantirishni qamrab oladi [6].

Musiqa ta'limining maqsadlaridan biri turli tushunchalarni aniqlashtirish va o'quvchilarni yanada konseptual fikrlashga undash hamda ularning bilim va musiqiy ko'nikmalarini yanada mavhumroq darajada qo'llashga o'rgatishdir. Aniq o'rganishga asoslangan bu vazifa Finlyandiya musiqa ta'limida keng ta'kidlangan. 1940-1950-yillarda musiqa maktabda eng kam sevimli fanlardan biri bo'lganligining sababi ham shu edi [7]. Musiqa ta'limining ham estetik, ham amaliy falsafalari musiqaning o'zlikni anglashni oshirishiga qo'shiladi. Bu tushunchalar nimani ifodalashi hozirgi zamon inson g'oyasi hamda o'qitish va o'rganish konsepsiyalariga bevosita bog'liq.

Dunyoda umumiy o'rta ta'lim tizimida musiqa o'qitish, musiqa darslarini dolzarbligi va uni takomillashtirish yo'lida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar, tajribalar aniq fanlarni o'zlashtirishda musiqaning o'rni juda yuqoriligini tasdiqlamoqda. Ayniqsa, matematikani musiqa bilan bog'liq holda o'rganish o'qishdagi natijalarni yaxshilashga yordam berishi kuzatilmoqda. Musiqachi, matematik va "Math Musical Minds" kompaniyasi asoschisi doktor Anna - Mariya Oreskovichning fikriga ko'ra, "matematika darslarida biz musiqadan foydalanishimiz evaziga o'qishdagi natijalarni yaxshilashimiz, musiqani matematik elementlarga bo'lib chiqish, matematikani esa musiqa shaklida tasavvur qilish mumkin", deb

hisoblaydi [9].

1-jadvalda ko'rsatilgandek [8], ta'limning umumiy "g'arbiy" modelini o'ziga xos fin tizimi bilan taqqoslashga harakat qilishgan:

1-jadval

Ta'limning umumiy "G'arbiy" modeli bilan "Fin" tizimining farqi [11]

Umumiy g'arb modeli	Fin tizimi
Standartlashtirish - natijalar sifatini kafolatlash uchun maktablar, o'qituvchilar va o'quvchilarga qo'yiladigan qat'iy me'yorlar.	Moslashuvchanlik va xilma-xillik - maktab asosida o'quv dasturlarini ishlab chiqish, axborot va qo'llab-quvvatlash orqali yo'naltirish.
Savodxonlik va matematik bilimga e'tibor qaratish - ta'lim islohotining asosiy maqsadi sifatida o'qish, yozish, matematika va tabiiy fanlar bo'yicha asosiy ko'nikmalarni shakllantirish.	Keng qamrovli bilimlarga e'tibor qaratish - shaxsiy rivojlanish va ta'limning barcha jihatlariga teng ahamiyat berish: shaxsiyat, axloq, ijodkorlik, bilim va ko'nikmalar.
Natijaga asoslangan mas'uliyat - tekshirish orqali baholash.	Kasbiy mahorat orqali ishonch qozonish - o'qituvchilar va maktab direktorlarining o'quvchilar uchun eng yaxshi qarorlar qabul qilish va rivojlanish haqida hisobot berishdagi kasbiy mahoratiga asoslangan ishonch madaniyati.

Tadqiqot metodologiyasi. O'zbekiston sharoitida musiqa darslarini yaxshilash, darslar sifatini yanada oshirish bo'yicha ko'plab so'rovnomalar, taklif va mulohazalar muhokama qilinmoqda. Fin ta'lim tizimi, umuman, xorijiy tajribalarni o'rganish, uni musiqa darslarida tatbiq etishga bu borada maktab o'qituvchilarining fikri va qiziqishlari ham o'rganib chiqildi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bugungi maktab musiqa o'qituvchisi yangiliklarga, zamonaviy texnologiyalarga, xorijiy tajribalarga ochiq, musiqa darslari sifatini yanada oshirishni xohlashmoqda.

Ushbu so'rovnomada Respublikaning barcha hududlaridan ko'ngilli musiqa ta'limi mutaxasislari, professor-o'qituvchilar ishtirok etishdi.

Qaysi hududda ishlaysiz?

181 OTBET

181 ответ

Respondentlar musiqa darslarini yaxshilash bo'yicha zamonaviy tendensiyalar va texnologiyalardan ham foydalanishga tayyorligini, xorijiy tajribalar, xususan, Finlyandiya musiqa ta'limiga qiziqish bildirishgan.

Qatnashuvchilarning qariyb yarmidan ko'pi musiqa o'qituvchisi, musiqa va san'at maktablari mutaxassisi ekanligi, ushbu so'rovnoma natijalarining dolzarbligini anglatadi.

Sizning hozirgi lavozimingiz qanday?

181 ответ

5. Finlyandiya musiqa ta'limi tajribasi haqida qanchalik ma'lumotga egasiz?

181 ответ

6. Sizningcha, Finlyandiya tajribasidan qaysi jihatlar O'zbekistonga mos tushadi? (Bir nechta belgilang)

177 ОТВЕТОВ

7. Finlyandiya musiqa ta'limidan qaysi jihatlarni o'zbek ta'lim tizimiga joriy etish mumkin deb o'ylaysiz? (Bir nechta belgilang)

175 ОТВЕТОВ

13. Siz o'zingizni musiqa ta'limi bo'yicha zamonaviy uslublarni qo'llashga tayyor deb hisoblaysizmi?

181 ОТВЕТ

Tahlil va natijalar. Finlyandiya yoki Estoniya ta'lim tizimi ayni nimasi bilan e'tiborga molik degan savol tug'ilishi tabiiydir. Ayni bu ikki tizim ancha yillar davomida xuddi O'zbekiston va qolgan Markaziy Osiyo davlatlaridek mustamlaka davlatlar bo'lgan. Ular o'z mustaqilligiga erishganidan so'ng, albatta, eng avvalo, ta'lim tizimi isloh qilishgan. Ta'limni real hayotiy qonuniyatlar, jarayonlar bilan bog'lab tushuntirishga, yetkazishga harakat qilishgan. Xususan, Finlyandiya ta'lim tizimida bugunga qadar ham hali kamchilik va muammolar yetarli bo'lsa-da, ular buni yaxshilashdan, yanada rivojlantirishdan, muammoga yechim izlashdan charchamaydi.

So'rovnomalar natijalari bugungi kun musiqa o'qituvchilarining ham muammo va kamchiliklarga yechim izlayotgani, ta'lim tizimida yangiliklarni qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanligini ko'rsatmoqda.

Xulosa va takliflar. Ushbu ta'lim tizimlarida, asosan, o'qituvchi uning shaxsiy rivojlanishi, moliyaviy barqarorligi ta'minlangan holda diqqati faqat ta'lim berishga yo'naltirilganligi juda muhim yechim. Ta'lim tizimidagi ortiqcha byurokratiyani to'xtatish, o'qituvchi maktabga kuchli bosim ostida emas, dars o'tishga ich-ichidan tayyor va rozi bo'lib kelishi, o'z kasbini sevib bajarishi ta'lim tizimini yaxshilanishi va kelajakda yaxshi kadrlar yetishib chiqishi ta'minlashdagi kerakli omildir. Fin ta'lim tizimining o'ziga xosligi sifatida ham o'qituvchining, ham o'quvchining ijtimoiy-emotsional holati va jarayonlarini hurmat qilishi, dars o'tishni qiziqarli va foydali jarayonga aylantira olganida deb bilaman. Musiqa darslari Finlyandiya va Estoniya ta'limining ajralmas qismi bo'lib, musiqaning boshqa amaliy fanlarni o'zlashtirishdagi foydali tomonlari, bolaning ijtimoiy-emotsional intellekti rivojlanishida ham o'rni katta.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Pirkko Partanen, Antti Juvonen, Heikki Ruismaki. Finlyandiya musiqa ta'limi-tuzilmasi va yo'nalishlari. (2012) Arts Contact Points between Cultures 1st International Journal of Intercultural Arts Education Conference: Post-Conference Book. Helsinki. 176 p. <http://hdl.handle.net/10138/14969>

2. Antti Juvonen, Heikki Ruismaki, Kimmo Lehtonen. (2012) Music Education Facing New Challenges. Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 45. P. 197-205. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.556>

3. The Ministry of Education and Culture, Finland - OKM - Ministry of Education and Culture, Finland

4. Elliott David James. (1995) Music Matters: A New Philosophy of Music Education. New York, Toronto: Oxford University Press. 410 p.

5. Regelski Thomas A. (2005) Music and music education: Theory and praxis for making a difference. Educational Philosophy and Theory. (1). P. 7-27

6. Anu Sepp, Inkeri Ruokonen, Heikki Ruismäki. (2012) Comparing some aspects of Estonian and Finnish music educational systems and curricula. 2nd International Journal of Intercultural Arts Education Conference: Post-Conference Book. Helsinki. P. 3-22

7. Halila Osa. (1949) Kansakouluasetuksesta piirijakoon Suomen kansakoululaitoksen historia. 2. №3. 421 p.

8. Kupiainen Hautamaki va Karjalainen (2009) The Finnish education system and Pisa. Opetusministeriön julkaisuja. Publications of the Ministry of Education. ISSN 1458-8110. P. 46-61
9. Timoti Uoker. (2023) Finlyandiya ta'lim mo'jizasi: hamma gap tanaffusdami? Maroqli dars o'tishning 33 siri. Toshkent: Global books. 272 bet.
10. Ratih Adiputri. (2021) Indoneziya nuqtai nazaridan Finlyandiya ta'lim tizimi. Finnish Journal of Social Research Advance access. P. 1-8 <https://doi.org/10.51815/fjsr.111110>
11. Longitudinal Effects of Group Music Instruction on Literacy Skills in Low-Income Children. (2014). 9(11):e113383. 20 p. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0113383>
12. Nina Kraus. (2022) American Psychological Association Speaking of Psychology: How our brain makes sense of a noisy world. PhD Episode. P. 218
13. Jon Sloboda, Jeffri Beyker, An De Bisshop, Sari Karttunen, Alessandro Mazzola, Xuan Sebastyan Roxas, Anemone Van Zijl, Xeydi Vesterlund va Gloriya Zapata Restrepo. (2020) Ijtimoiy ta'sir uchun musiqa: Belgiya, Kolumbiya, Finlyandiya va Buyuk Britaniya kabi to'rt mamlakatdagi vaziyat, siyosat va faoliyatga umumiy nazar. FJME 01 & 02 vol. 23. 28 p.
14. Jyrki Reunamo. (2013) Different aspects of art education in early childhood. Volume 15. Issue 2. P. 91-102. <https://doi.org/10.2478/jtes-2013-0014>
15. Malika Xudaybergenova. (2024) O'zbekiston ta'lim tizimida musiqa o'qitishning shakllanish bosqichlari va tavsifi // News of the NUUZ. 1/9/1. P. 223-225. www.journals.nuu.uz. ISSN 2181-7324
16. Malika Xudaybergenova. (2024) O'zbekistonda musiqa savodxonligi darslari samaradorligini oshirishda Finlyandiya tajribasidan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlari // Musiqa ta'limi va san'atining bugungi globallashuv sharoitda milliy-ijtimoiy ahamiyati: muammo va yechimlar konferensiyasi Nordic_Press. Tom 5. № 0005. C. 5